

POLAND

POLAND

**СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКИМ СЕПСИСОМ****Матмуротов К.Ж.****Парманов С.А.****Наджмитдинова Д.Г.**

Ташкентская медицинская академия, город Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358802>

Сепсис и септический шок является одной из основных проблем медицины. Ежегодно, по всему миру, он является причиной смерти более миллиона людей, при этом частота летальных исходов составляет примерно один случай из четырех.

Распространенность сепсиса в разных клиниках, и особенно в разных странах, различна. В странах Европы и Америки он обнаруживается в 15—20% наблюдений и является одной из главных причин летальных исходов в отделениях интенсивной терапии, в России же на его долю приходится менее 1% от всех хирургических болезней. Такая разница в заболеваемости и летальности объясняется не различием в качестве медицинской помощи, а несогласованностью классификаций и определений.

В результате на текущий момент имеются все основания утверждать, что в основе сепсиса лежит формирование реакции генерализованного воспаления, инициированной инфекционной инвазией. Неконтролируемый выброс эндогенных медиаторов воспаления и недостаточность механизмов, ограничивающих их повреждающее действие, являются причинами органосистемных дисфункций. К настоящему времени накоплено достаточно данных для выработки междисциплинарных национальных рекомендаций по ведению пациентов с сепсисом.

Цель работы: улучшение результатов лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей за счет разработки патогенетически обоснованной схемы проведения длительной внутриартериальной катетерной терапии.

Материал и методы: В ходе работы в качестве материалов были выбраны больные, которые находились на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета при многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии.

Проанализированы результаты лечения 33 пациентов с варьированием возраста от 22 до 68 лет.

Результаты: Анализ результатов лечения тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний позволил установить, что развитие послеоперационных осложнений встречается в 39,7% случаев, при этом летальность доходит до 7,4%. Подавляющее большинство этих осложнений (28 случаев из 39) связано с прогрессированием гнойно-воспалительного процесса из-за недостаточной эффективности проводимого лечения.

Включение в комплекс лечебных мероприятий у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями стандартной методики длительной внутриартериальной катетерной терапии, позволяет снизить частоту развития осложнений до 22,3%, а летальности до 4%. Однако сохранение высокого удельного веса осложнений, связанных с прогрессированием гнойно-воспалительного процесса (17,4%) и летальности (3,4%) указывает на необходимость пересмотра традиционных схем длительной внутриартериальной катетерной терапии с учетом фаз течения воспаления.

Предлагаемая патогенетически обоснованная схема длительной внутриартериальной катетерной терапии, со струйным введением антибиотиков и альбумина на ранних стадиях лечения (24-48ч), с добавлением в состав инфузата раствора преднизолона на 2-5 сутки, позволяет регулировать течение воспалительного процесса с купированием экссудации и отечности тканей в пораженной зоне. Включение усовершенствованной схемы длительной внутриартериальной катетерной терапии в комплекс лечебных мероприятий при лечении тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний позволило снизить частоту развития осложнений до 2,8%, а летальности до 1,45% и сократить продолжительность лечения с $30,1 \pm 0,6$ дней до $11,8 \pm 0,6$ койко – дней.

Выводы: Предлагаемая патогенетически обоснованная схема терапии, включение которого в программу комплексного лечения хирургических больных с гнойно-септическими заболеваниями характеризуется быстрым детоксикационным действием и позволяет значительно повысить эффективность проводимой терапии.

Литература:

1. Бурова С.А., Потеев Н.Н., Бородулина К.С. Гнойный фурункулез: распространенность, этиопатогенез, коморбидность (ч. 1) // Клин. дерматол. и венерол. – 2019. – Т. 18, №2. – С. 111-114.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Бурова С.А., Эмирасланов Ф.Л., Бородулина К.С., Кудрявцева Р.Л. Особенности хирургического лечения гнойно-воспалительных заболеваний аксиллярно-генитально-параректальных локализаций // Инфекции в хир. – 2019. – Т. 16, №1-2. – С. 63.
3. Потекаев Н.Н., Бурова С.А., Бородулина К.С. Эпидемиологические и социально-гигиенические особенности гнойного фурункулёза // Клин. дерматол. и венерол. – 2020. – Т. 19, №1. – С. 13-17.
4. Kasikhina E., Borodulina K.H. Supportive: Incidence, Clinical Features and Concomitant // Acta Dermato-Venerol. – 2019. – Vol 99, №8. – С. 737